

INCORPORACIÓN DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UCEVA COMO APORTE A LA INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS

Alejandra María Rodríguez Correa¹.

¹Ingeniería Ambiental, Unidad Central del Valle, Carrera 27A, Salida Sur # 48 -144, Tuluá – Colombia

²Ingeniería Ambiental, Corporación Universitaria Unicomfauca, Cl. 4 #8-30, Centro, Popayán – Colombia

³Ingeniería Ambiental, Universidad Francisco de Paula Santander, #0- a Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander – Colombia

⁴Ingeniería Ambiental, Universidad de Boyacá, Carrera 2ª Este No. 64 - 169, Boyacá - Colombia

⁵Ingeniería Ambiental, Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción, C. de Medea, 4, 28037 Madrid, España

⁶Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, Carretera Jilotepec a Chapa de Mota km. 6.5, Ejido de Jilotepec, 54240 Jilotepec, México

Resumen—

El presente documento hace parte de un proceso realizado desde la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, en conjunto con Instituciones de Educación Superior que hacen parte de la Red de Conocimiento, Estudio e Investigación en Gestión Ambiental y Recursos Naturales “Red CEIGAR” y entidades gubernamentales y comunidades campesinas e indígenas, en el contexto de una triada social para la realización de actividades, procesos, proyectos e investigaciones académicas y de internacionalización, para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos tanto en estudiantes como en las comunidades involucradas, articulando estos procesos desde la apropiación social del conocimiento y las metodologías de participación comunitaria y la educación popular. Como aporte importante a este tipo de investigaciones, se consideró la importancia que se puede evidenciar en el trabajo articulado con diferentes tipos de organizaciones de la sociedad, que brinda una mirada holística y complementaria de los procesos sociales y como desde la academia se pueden gestar procesos donde el estudiante y las comunidades rurales, sean parte de la articulación y la transformación de los territorios.

Palabras Clave— Internacionalización del currículo, currículo integrador, territorio, apropiación social del conocimiento; interculturalidad.

Abstract—

This document is part of a process carried out by the Central Unit of Valle del Cauca – UCEVA, together with Higher Education Institutions that are part of the Knowledge, Study and Research

Contacto: Nombre A. Apellido, nombre.apellido@email.com

Network in Environmental Management and Natural Resources “Red CEIGAR” and government entities and peasant and indigenous communities, in the context of a social triad for carrying out academic and internationalization activities, processes, projects and research, for the strengthening of capacities and knowledge in both students and the communities involved, articulating these processes from the social appropriation of knowledge and methodologies of community participation and popular education. As an important contribution to this type of research, the importance that can be evidenced in the articulated work with different types of organizations in society was considered, which provides a holistic and complementary view of social processes and how processes can be created from academia. where the student and rural communities are part of the articulation and transformation of the territories

Keywords—Internationalization of the curriculum, integrative curriculum, territory, social appropriation of knowledge; interculturality

Introducción

La generación del nuevo conocimiento en la educación superior constituye un pilar fundamental para la sociedad, la búsqueda de la paz, la igualdad, la inclusión, el buen vivir, la justicia e incluso la democracia, en este sentido, el modelo pedagógico inter estructurante con enfoque integrador de la Unidad Central del Valle - UCEVA, fomenta el reconocimiento y trabajo con comunidades rurales, una educación holística, intercultural e incluyente y el desarrollo de procesos académicos, de investigación y extensión social que conlleven a la integración y transformación de los territorios. El propósito de esta investigación consistió en articular por un lado la academia, la internacionalización solidaria y la dimensión intercultural, y, por otro lado, las redes académicas, el sector público y las comunidades rurales, todo esto, como parte de un engranaje social, académico, cultural y tecnológico que promueve la integración de regiones y la generación de una triada social compuesta por la academia, la administración pública y las comunidades rurales. Bajo esta premisa, se desarrolló por parte de los programas de Ingeniería Ambiental y afines, de universidades que hacen parte de Red de Conocimiento, Estudio e Investigación en Gestión Ambiental y Recursos Naturales “Red CEIGAR” procesos y proyectos de docencia, investigación, proyección a la comunidad e internacionalización mediante la investigación e innovación científico tecnológica a nivel multidisciplinario. La primera fase, consistió en un proceso de identificación, acercamiento, diálogo y tipificación de temáticas, líneas de trabajo, investigación y experiencias individuales que conllevan a encontrar objetivos en común, enfatizando en el auto-reconocimiento y el conocimiento de la diferencia y la diversidad social, ambiental, cultural y ancestral entre los actores del proceso, así como el desarrollo de procesos de investigación e innovación. La segunda fase, partió del uso de estrategias de participación comunitaria y la apropiación social del conocimiento, orientada a la creación y diseño de una propuesta de educación popular en la que, partiendo de las necesidades e intereses de los grupos de interés, de sus características, cosmovisión, identidad, cultura y condiciones tecnológicas de las instituciones y organizaciones campesinas e indígenas participantes, se concibiera un *Curso Virtual en Gestión Ambiental, Desarrollo Sustentable y el Buen Vivir*, con el uso de tecnologías de la información. En la tercera fase, se orientaron procesos de enseñanza - aprendizaje hacia la generación y fortalecimiento de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los estudiantes y grupos de interés, para el reconocimiento y transformación de territorios; se desarrollaron en esta fase, el curso virtual, clases espejo, actividades en conjunto, convenios, socialización del conocimiento, estudio de mallas curriculares, entre otros. Entre los resultados del trabajo se encuentran la participación de las Instituciones de Educación Superior

que hacen parte de la Red de Conocimiento, Estudio e Investigación en Gestión Ambiental y Recursos Naturales “Red CEIGAR”, así como el diseño, planeación y ejecución del Curso Internacional, el encuentro e intercambio intercultural de actores, el reconocimiento de territorios ancestrales y campesinos, la inclusión de una asignatura de profundización en el programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA, la realización de clases espejo, el Intercambio académico entre IES, movilizaciones de docentes y estudiantes, y la participación en eventos de socialización del conocimiento; actividades que permitieron el desarrollo de procesos de investigación e innovación científico tecnológica y la formación de profesionales con saberes y conocimientos para el futuro, impactando así a la sociedad y aportando a la solución de problemáticas ambientales desde una perspectiva intercultural y multidisciplinaria que contribuye a la transformación de los territorios.

Metodología o abordaje del tema

El desarrollo metodológico aplicado en este estudio corresponde a una investigación cualitativa con el uso herramientas de participación comunitaria tales como grupos focales, cartografía social, visitas de campo, encuentros presenciales, movilidad de estudiantes y docentes, técnicas de apropiación social del conocimiento, así mismo, se utilizaron herramientas tecnológicas y plataformas para la realización de las sesiones académicas sincrónicas. En una primera aproximación, se realizaron visitas a la Asociación de Escuelas Campesinas de San Rafael en Tuluá, las comunidades indígenas de Toribio Cauca y al territorio de la comunidad indígena de San Lorenzo localizada en los Municipios de Riosucio y Supía departamento de Caldas, como parte del intercambio de conocimientos y el reconocimiento a nivel cultural, ambiental, social y ancestral de estas comunidades, utilizando como técnica la observación en campo y cartografía social. En la segunda fase, se realizaron acuerdos y encuentros presenciales entre las IES integrantes de la Red CEIGAR y las organizaciones participantes del proceso desde el sector público y las comunidades indígenas y campesinas, estableciendo las necesidades, problemáticas, requerimientos y aportes desde cada actor para el fortalecimiento y desarrollo de las actividades propuestas, estas actividades se lograron haciendo uso de cartografía social, técnicas participativas para la planeación, y el apoyo de plataformas de comunicación virtual para la planeación y definición de estrategias y contenidos del curso internacional en Gestión ambiental, Desarrollo Sustentable y el Buen Vivir. Finalmente, mediante actividades presenciales se realizaron ponencias, sesiones del curso, encuentros multiculturales, intercambios académicos e investigativos, clases espejo, convenios y socialización de resultados con diferentes destinos, propiciando la movilidad de estudiantes y docentes de las IES y organizaciones participantes.

Resultados

Por medio de las actividades desarrolladas en el presente estudio se propició la articulación, participación y dinamización de la Red de Conocimiento, Estudio e Investigación en Gestión Ambiental y Recursos Naturales “Red CEIGAR” mediante la participación de la UCEVA como líder del proceso y las IES aliadas: Universidad de Boyacá (Tunja), Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción EADIC (España) y el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec TESJI (México); adicional, se

sumaron al proceso 5 organizaciones: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente SEDAMA (Tuluá), Gobernación del Valle del Cauca (Cali), Asociación de Escuelas Agroecológicas Sostenibles del Corregimiento de San Rafael – ASEAS (Tuluá), Territorio Ancestral Indígena de San Lorenzo (Caldas) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Cali). Representan en general 10 instituciones y organizaciones participantes. Representando en el proceso de Internacionalización del currículo.

Como parte de la visita y recorrido a los territorios de comunidades indígenas y campesinas de San Rafael – Tuluá, Toribio Cauca y San Lorenzo ubicada en el Municipio de Riosucio y Supía - Caldas, y el uso de la observación partícipe y la cartografía social con la comunidad, se logró el reconocimiento e intercambio de conocimientos con actores del territorio desde los aspectos ambiental, social, cultural y ancestral, identificando la riqueza ambiental, ecológica y de sitios sagrados que conforman los territorios, así mismo, la comprensión de la cosmovisión e interpretación que desde lo ancestral se da a la conservación, la gestión ambiental, el desarrollo sustentable y el buen vivir.

Para el diseño y planificación del Curso Internacional en Gestión Ambiental, Desarrollo Sustentable y el Buen Vivir se realizó desde el reconocimiento de la diferencia y el aporte de experiencias previas de cada actor participante, la construcción de nuevos conocimientos generados a partir de diálogos de saberes interinstitucionales y multiculturales, propiciando además del diseño curricular y pedagógico del curso, la gestación de procesos de apropiación social del conocimiento.

Discusión

El Curso Internacional en Gestión Ambiental, desarrollo Sustentable y el Buen Vivir como parte de una propuesta forjada con las IES de la Red CEIGAR, representó una estrategia para actualizar y proporcionar a estudiantes y grupos de interés, herramientas conceptuales y experiencias significativas en el marco del desarrollo sostenible con enfoque multidisciplinar y multicultural. La implementación del curso permitió el desarrollo de 4 módulos y 12 ponencias con la participación de 10 organizaciones, participación de docentes, estudiantes, comunidades campesinas e integrantes del resguardo indígena de San Lorenzo Supía y Riosucio Caldas.

Como complemento fundamental al proceso de internacionalización del currículo y el aporte a la transformación del territorio, lo representó el encuentro de actores del Curso Internacional, en el

cual, se compartió las experiencias que desde las IES y en especial las comunidades campesinas e indígenas forjan en sus territorios, los aspectos tecnológicos, de apropiación social del conocimiento, investigación, participación comunitaria y social, los avances en políticas públicas, entre otros, permitiendo el conocimiento de experiencias exitosas, innovadoras, de transferencia de tecnología y de transformación del territorio, lo cual permitió la identificación de procesos, proyectos y temática para la siguiente fase del curso internacional, además de la movilidad de actores representativos de cada institución y organización de manera presencial y virtual.

Con relación a la opción de virtualizar el curso internacional y poder brindarlo a otras instituciones y organizaciones interesadas en este tema, se realizó un intercambio académico e investigativo presencial entre docentes de los programas de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Boyacá y la UCEVA; encuentro que permitió explorar medios tecnológicos, académicos, investigativos, pedagógicos y conceptuales a trabajar para implementar el curso en la fase siguiente.

La planeación e implementación de procesos académicos y curriculares en la formación de profesionales y en especial en el área de Ingeniería Ambiental, deben surgir a partir de experiencias basadas en problemas ambientales reales que ocurren en los territorios y el intercambio social, cultural y ambiental tanto de las comunidades como investigaciones académicas, autoridad ambiental, entidades gubernamentales y privadas a nivel local, nacional e internacional, que contribuyan mediante la apropiación social del conocimiento y transferencia de tecnología, a la transformación de los territorios

Conclusiones

Los programas y proyectos realizados mediante redes institucionales y organizaciones de la sociedad, permiten la ejecución de procesos holísticos y basados en la complementariedad de las temáticas y experiencias desarrolladas y específicas de cada actor, lo cual genera mayor posibilidad de soluciones integrales y efectivas a ser aplicada en los territorios.

Las experiencias, investigaciones y proyectos basados en la intervención y transformación de los territorios, debe partir de un trabajo interinstitucional, multicultural y académico, donde se contemple como primera medida el reconocimiento de los actores sociales, su cultural ancestral, cosmovisión, conocimientos y necesidades, de tal manera, que la intervención pueda contribuir con soluciones adaptadas a su realidad y requerimientos, asegurando la continuidad y sostenibilidad de los procesos.

La participación de instituciones y la socialización de situaciones y temáticas internacionales en el currículo de estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental, permite el conocimiento de problemáticas ambientales globales desde diferentes perspectivas, cultura, ecosistemas y las soluciones basadas en tecnologías avanzadas y procesos de innovaciones que contribuyen a la transformación de los territorios en el marco de la justicia y el buen vivir.

Agradecimientos

Un fraterno agradecimiento a la UCEVA por su compromiso en el apoyo a los docentes en la realización de procesos de investigación y extensión, a los miembros de las Instituciones Educativas que hacen parte de la RED CEIGAR, y a las organizaciones aliadas en este trabajo por la integración y transformación del territorio.

Referencias Bibliográficas

Arboleda Muñoz, Germán Antonio. Palacios, Lily Marcela. Portela Guarín, Hugo. Villada Castillo, Héctor Samuel. (2021). Apropiación Social del Conocimiento. Construcción de ciencia y tecnología con actores rurales. Editorial Universidad del Cauca. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional. (2022a). Nota Orientadora Internacionalización. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional. (2022b). Propuesta de Indicadores para la Internacionalización de la Educación Superior. Bogotá.

Tobar, Javier. (2019). Innovación social y saberes en diálogo. Editorial Universidad del Cauca. Bogotá.

Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. (2023). Sistema de Internacionalización Institucional. Uceva Proyección Glocal. Guía Conceptual y Estratégica para la Internacionalización del Currículo Ucevista. Tuluá – Valle.